

Validación de un método cromatográfico para la determinación de vitamina A en muestras de leche

**Karelen Araujo, Gisela Páez, Zulay Mármol, Elsy Arenas,
Ana Cáceres y Cateryna Aiello Mazzarri**

Universidad del Zulia, Facultad de Ingeniería, Laboratorios de Tecnología de Alimentos y Fermentaciones Industriales. Dirección postal: Av. 16 Guajira. Facultad de Ingeniería
karelenaraujo@gmail.com

Recibido: 17-05-2013 Aceptado: 22-11-2013

Resumen

El objetivo de este trabajo fue validar un método para la determinación de vitamina A en leche en polvo. Se utilizaron tres marcas de leche en polvo de distribución masiva en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Se realizaron ensayos para determinar las condiciones de extracción y del sistema cromatográfico. En el proceso de extracción se fijó el tiempo de calentamiento de la muestra en 40 min. El contenido de vitamina A, se determinó utilizando un equipo de Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) con una columna C18 y un detector de UV-visible. La longitud de onda se fijó en 300 nm y el flujo de la fase móvil en 1,2 mL/min. Para la evaluación estadística de los resultados se utilizó el programa SPSS versión 20.0. La selectividad del método se verificó empleando pruebas de degradación artificial (termólisis, oxidación y fotólisis) que permitieron observar los productos de degradación de la vitamina A en los cromatogramas. Se prepararon ocho estándares de vitamina A, para elaborar una curva de calibración que arrojó un coeficiente de correlación de 0,991. Para la repetibilidad del método se obtuvo una Desviación Estándar Relativa (RSD) de 1,37% y para la reproducibilidad una RSD de 1,33%. Se obtuvo un límite de detección (LOD) de 2,12 ppm y un límite de cuantificación (LOQ) de 5,54 ppm. El tiempo de retención de la vitamina A fue de $2,4 \pm 0,15$ min. El método estudiado resultó ser preciso, selectivo y exacto. Se encontró que el contenido de vitamina A de las tres marcas de leche estudiadas está por debajo del valor establecido por la Norma Venezolana COVENIN 1481:2001.

Palabras clave: Vitamina A, leche en polvo, HPLC, validación.

Validation of a chromatographic method for the determination of vitamin A in milk samples

Abstract

The present study aimed to determine vitamin A in three brands of powder milk of high consumption in Maracaibo city, using High Performance Liquid Chromatography (HPLC) with a C₁₈ column and UV-visible detector. It was necessary to change extraction method in order to improve the chromatograms obtained (heating time, wavelength, mobile phase flow rate, among others). For statistical analysis were used STATGRAPHICS Plus 3.1. The selectivity was verified using artificial degradation tests (thermolysis, oxidation and photolysis) that allowed us to observe the degradation products of vitamin A in the chromatograms. Eight standards were prepared to develop the calibration curve, which correlation coefficient was 0.991. The repeatability of the method indicated